

РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОСТРОЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Холикулов П. – доцент Университета
экономики и педагогики, НУЗ

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN BUILDING A DEMOCRATIC SOCIETY

P. Kholikulov – Associate Professor
at the University of Economics and Pedagogy,
NUZ (Non-state Educational Institution)

ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ БАРОП ЭТИШДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ РОЛИ

P. Xoliqulov – Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti,
NTM (Nodavlat ta'lim muassasasi)

Аннотация. В статье проводится глубокий анализ формирования и развития институтов гражданского общества в годы независимости. Подробно освещаются правовые основы построения демократического общества, закрепленные в Конституции и законах, а также активное участие неправительственных некоммерческих организаций в социально-экономических и политических процессах, происходящих в государственной и общественной жизни. Результаты этого явно прослеживаются в активном участии неправительственных некоммерческих организаций в осуществлении общественного контроля и в обсуждении законопроектов и решений. В статье всесторонне раскрывается активное участие институтов гражданского общества в социально-экономических и политических реформах, осуществляемых в государственной и общественной жизни, а также в работе по становлению демократического общества в стране.

Ключевые слова: неправительственные некоммерческие организации, институты гражданского общества, концептуальная политическая программа «От сильного государства к сильному обществу», группы интересов, благотворительные организации, демократические институты гражданского общества.

Аннотация. Мақолада мустақилликка эришгандан кейинги йилларда республикада фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши чуқур таҳлил қилинади. Унда Конституция ва қонунларда мустақамланган демократик жамият қуришнинг ҳуқуқий асослари, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат ва жамоат ҳаётида содир бўлаётган ижтимоий-иқтисодий

ва сиёсий жараёнларда фаол иштироки батафсил баён этилган. Бунинг натижалари нодавлат нотижорат ташкилотларининг жамоатчилик назоратида ва қонун лойиҳалари ва қарорларни муҳокама қилишда фаол иштирокида яққол кўриниб турибди. Мақолада фуқаролик жамияти институтларининг давлат ва жамоат ҳаётида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ислохотларда, шунингдек, мамлакатда демократик жамият барпо этишга қаратилган саъй-ҳаракатларда фаол иштироки ҳар томонлама ўрганилган.

Калит сўзлар: нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, "Кучли давлатдан кучли жамият сари" контцептуал сиёсий дастур, манфаатдор гуруҳлар, хайрия ташкилотлари, демократик фуқаролик жамияти институтлари, ижтимоий шериклик.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the formation and development of civil society institutions since independence. It details the legal foundations for building a democratic society, enshrined in the Constitution and laws, as well as the active participation of non-governmental non-profit organizations in the socio-economic and political processes taking place in state and public life. The results of this are clearly evident in the active participation of non-governmental non-profit organizations in public oversight and in the discussion of bills and decisions. The article comprehensively explores the active participation of civil society institutions in socio-economic and political reforms implemented in state and public life, as well as in efforts to establish a democratic society in the country.

Keywords: non-governmental non-profit organizations, civil society institutions, conceptual political program "From a Strong State to a Strong Society," interest groups, charitable organizations, democratic civil society institutions.

Введение. Неправительственные некоммерческие организации изначально возникли из потребностей и интересов, связанных с обеспечением самоуправления общества и его существования как самостоятельной социальной единицы. К середине XX века неправительственные некоммерческие организации стали одним из важных фундаментальных институтов демократического общества. Соответственно, возникает необходимость в глубоком понимании природы и сущности неправительственных некоммерческих организаций, а также в изучении концепций, касающихся их как одного из важных и фундаментальных институтов гражданского общества. Кроме того, представления о концепции демократического общества позволяют глубже понять суть неправительственных некоммерческих организаций.

Основная часть. IX сессия Олий Мажлиса Республики Узбекистан, состоявшаяся 29-30 августа 2002 года, играет важную роль в развитии гражданского общества в нашей стране. На сессии была принята Государственная программа «Об основных направлениях дальнейшего углубления демократических преобразований

в Узбекистане и формирования основ гражданского общества». Программа определила основные направления и цели развития гражданского общества в стране. Согласно программе, главным пунктом в этом отношении является то, что «важным условием формирования гражданского общества является резкое усиление роли и значимости неправительственных некоммерческих организаций в жизни общества. Иными словами, это означает практическую реализацию принципа «От сильного государства к сильному обществу»... это направление требует сокращения роли государственных структур в решении многих вопросов, связанных с социально-экономическими процессами, и постепенной передачи этих функций общественным организациям. Для этого, прежде всего, необходимо ограничить вмешательство государства в экономическую сферу, в деятельность экономических структур, прежде всего частного сектора» [1].

В стране, исходя из целей реализации концептуальной политической программы «От сильного государства к сильному обществу», начался процесс либерализации построения общества на основе постепенной передачи отдельных полномочий центральных государственных органов местным государственным органам и органам самоуправления. Реформы постепенно осуществлялись в следующих областях:

- достижение высокого уровня сознания, воли, культуры, духовности и знаний членов общества, повышение их правового сознания и правовой культуры;
- формирование процессов гармонизации интересов членов общества, достижение общности интересов общества с личными интересами;
- формирование сильных и реальных политико-экономических, культурных возможностей для совершенствования и обновления общества;
- гармонизация общих интересов общества на основе сотрудничества между членами и структурами общества;
- усиление влияния правовых норм, регулирующих отношения в обществе, формирование практики сознательного подчинения им;
- создание более широких и удобных возможностей для выполнения своих обязанностей политическими органами власти, укрепление доверия членов общества к политическим органам власти и достижение их широкой и активной поддержки населением [2].

В целях построения сильного демократического общества в стране предполагалось сократить полномочия государственной власти, то есть оставить под контролем государства в основном такие задачи, как защита конституционного устройства, независимости и целостности страны, обеспечение правопорядка, обороноспособности, защита прав человека и либерализация общественной жизни, защита прав собственников, свобода экономической деятельности, проведение сильной социальной политики и эффективной внешней политики. Было определено, что вопросы стратегического значения, важные экономические и деловые вопросы,

решения по денежно-кредитному регулированию, создание правовых условий для деятельности хозяйствующих субъектов, экологические вопросы, развитие республиканского транспорта и инженерно-технического сообщения, создание производства, порождающего новые отрасли промышленности, должны решаться на государственном уровне, в то время как полномочия по выполнению всех других задач государства должны быть переданы органам местного самоуправления, органам гражданского самоуправления, неправительственным некоммерческим и общественным организациям.

Чтобы составить представление о неправительственных некоммерческих организациях, необходимо прежде всего изучить концепцию интересов и социальных интересов. Важность учета социальных интересов в социально-политических отношениях, согласования политических потребностей и интересов различных слоев и групп и их удовлетворения будет только возрастать по мере совершенствования демократического гражданского общества.

Как известно, интересы являются причинами, определяющими социальное поведение отдельных лиц и групп. В результате принадлежности граждан к определенной социальной группе они организуются в неправительственные и некоммерческие организации, что приводит к гармонизации интересов. Членство человека в социальной группе зависит от того, какой из его интересов имеет приоритетное и устойчивое значение, и он становится членом той социальной группы, которая для него важнее. Влияние таких значимых групп выражает волю социальных структур. Правительство всегда должно учитывать интересы таких групп. Группы интересов, принимающие форму институционализированных социальных групп, называются по-разному в разных странах, исходя из их исторического опыта и традиций. Например, в США группы интересов называются гражданскими институтами, волонтерскими организациями, группами общих интересов, группами давления, в то время как на Западе их называют неправительственными некоммерческими организациями, благотворительными организациями, фондами и т. д. В западной социологии эти организации широко известны как группы интересов. В Узбекистане с первых дней независимости эти организации стали широко известны как общественные организации, неправительственные некоммерческие организации и социальные организации. Неправительственные некоммерческие организации эффективно достигают своих целей только тогда, когда они охватывают и представляют все интересы, существующие в обществе. В обществе существует множество групп интересов, включая экономические, социальные, территориальные, региональные, религиозные, а также традиционные, идеологические, культурные, экологические, территориальные, региональные, религиозные и десятки других отдельных областей. Группы интересов выступают и действуют как представители этих интересов.

Помимо того, что выражение интересов через группы помогает в принятии политических решений, они предоставляют государственным и правительственным органам необходимую информацию и другие данные.

Неправительственные некоммерческие организации представляют собой добровольные объединения граждан. В отличие от политических партий, они не занимаются захватом власти или выдвижением кандидатов на государственные должности. Однако они стремятся влиять на правительство и другие политические организации. Деятельность в этой области должна осуществляться без помощи политических организаций. Методы действий групп интересов ограничиваются убеждением политических органов, консультированием их, формированием общественного мнения, донесением потребностей социальных групп до политических деятелей и организацией мероприятий для удовлетворения их интересов. Неправительственные некоммерческие организации формируют эффективные способы конкуренции и методы массового участия в политическом процессе. Они имеют возможность уравнивать действия государства в той или иной области, защищая при этом свои интересы. Неправительственные некоммерческие организации также создают возможность для каждого отдельного гражданина и политического лидера влиять на политику и участвовать в ней. Функции неправительственных некоммерческих организаций разнообразны. Однако одной из их главных функций является представление интересов различных социальных групп и слоев населения. Группы по интересам объединяют взгляды и мнения людей с различными ориентациями в единую систему и способствуют формированию организационной программы действий, основанной на единой системе интересов организации. Некоторые интересы членов группы реализуются в политических процессах через группы по интересам в виде конкретных, единых требований. Также неправительственные некоммерческие организации, посредством обсуждений и дебатов по множеству индивидуальных интересов, гармонизируют различные интересы и устанавливают определенную систему взаимоотношений между ними. В этом процессе отбираются наиболее фундаментальные и важные интересы, которые могут выразить взгляды самых широких слоев членов группы, и принимаются необходимые меры для их практического удовлетворения.

Консолидация различных интересов определенной социальной группы неправительственными некоммерческими организациями и их доведение до государственных и правительственных органов как воли общественности имеет большое значение для принятия политических решений. Кроме того, это предполагает согласование и координацию между многими группами интересов и социальными слоями. Широкое участие в деятельности групп интересов также вносит значительный вклад в формирование правовой и политической культуры их членов, а также в поощрение их активного участия в общественной жизни

демократического общества. Среди неправительственных некоммерческих организаций только политические партии могут непосредственно заниматься политической деятельностью. Тот факт, что политические партии представляют политические интересы и волю различных социальных слоев и групп в отношениях между государством и общественностью, имеет большое значение. Под политическими интересами понимается восприятие субъектами общественной деятельности объективных и субъективных возможностей стабилизации и улучшения своего положения посредством политической борьбы. Субъектами политических интересов являются, главным образом, социальные слои, отдельные лица и организации. Социальные слои имеют классовые, этнические, профессиональные, территориальные, демографические, трудовые коллективные проявления. Организации, с другой стороны, принимают форму государства, общественных объединений, конфессий, общественных движений. Природа политических интересов варьируется в зависимости от политической системы. Политические интересы могут быть направлены на изменение системы, её модернизацию, а также на поддержание стабильности существующей системы. В отношении социального развития природа интересов выражается в прогрессивной, реакционной и умеренной формах.

Группы интересов также вносят значительный вклад в формирование политической стратегии правительства. Их сотрудничество с политическими партиями повышает правовую и политическую культуру членов партии и укрепляет внутреннюю дисциплину. Это объясняется тем, что лидеры групп интересов обычно занимают влиятельные позиции в руководящих органах той или иной партии. Цели неправительственных некоммерческих организаций, имеющие отношение к правительству, и проблемы, требующие решения в парламенте, могут быть реализованы или решены только в сотрудничестве с партиями. В свою очередь, политическим партиям сложно добиться успеха в избирательных кампаниях и понять общество без групп интересов. Одной из важных особенностей демократического общества является существование групп интересов, которые опираются на высокую политическую культуру своих членов, наряду с многопартийностью, и их отношения со всеми институтами общества и государства на основе равенства. Политические изгои, в свою очередь, объединяют и выражают разнообразные интересы неправительственных некоммерческих организаций. При этом они используют эти группы и сотрудничают с ними в своих собственных интересах.

Наш первый президент Ислам Каримов в своей книге «Узбекистан на пути углубления экономических реформ», опубликованной в 1995 году, сформулировал стратегические цели проводимых в стране реформ следующим образом: «Наша конечная цель — построение сильного демократического государства с социально ориентированной стабильной рыночной экономикой, открытой внешней политикой и

гражданским обществом» [3]. Демократические реформы, проведенные в годы независимости, Конституция Республики, принятая в 1992 году, и законы, принятые Олий Меджлисом, были направлены на дальнейшее углубление демократических преобразований в стране и построение гражданского общества. Усилия по последовательному продолжению этого процесса также отражены в Конституционном законе «О результатах референдума и основных принципах организации государственной власти», принятом 4 апреля 2002 года. Согласно статье 2 Конституционного закона, основными принципами углубления демократических реформ и совершенствования законодательства о формировании гражданского общества являются следующие:

- обеспечение верховенства права, баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти и реальной независимости каждой из них;
- обеспечение гарантий прав и свобод человека на основе общепризнанных принципов и норм международного права;
- последовательная либерализация всех аспектов политической жизни, государственного и общественного строительства;
- предоставление гарантий и условий для дальнейшего укрепления и развития неправительственных, некоммерческих, общественных организаций и других демократических институтов гражданского общества;
- всестороннее укрепление органов гражданского самоуправления и постепенная передача полномочий от центральных органов государственной власти к органам местного самоуправления, формирование механизма общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти, включая структуры, обеспечивающие оборону и безопасность, и укрепление... [4].

За годы независимости в стране были заложены правовые основы построения демократического общества. Идеи, цели, дух Конституции, каждое её положение воплощают Всеобщую декларацию прав человека Организации Объединенных Наций, демократические ценности, сформированные веками в развитых и ведущих странах, национальную государственность, а также традиции национального и восточного государства, передаваемые из поколения в поколение на протяжении нескольких тысяч лет, справедливое управление обществом и прямое участие народа в управлении страной. В ходе проводимых реформ по построению демократического общества всё больше возрастает место и роль политических партий в жизни общества как независимых политических организаций. После выборов в парламент Узбекистана в декабре 2004 года право выдвигать кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса было предоставлено исключительно политическим партиям, что ещё больше укрепило их позиции в общественной жизни. На выборах, состоявшихся в декабре 1994 и 1999 годов, представительные органы и инициативные группы также имели право выдвигать кандидатов.

Одним из важных факторов построения гражданского общества является создание многопартийной системы в политической сфере, что характерно для демократических стран. Только политическая система, основанная на многопартийности, создает благоприятные условия для построения гражданского общества. Позиция политических партий в формировании государства, правительства и парламента в любой стране, их участие в этих процессах, уровень народной активности на многопартийных выборах определяют стандарты демократии сегодня. Правовая основа, необходимая для функционирования политических партий, которые в годы независимости республики являлись политическими институтами гражданского общества, на основе демократических принципов, отражена в Конституции и законах. Закон Республики Узбекистан «О политических партиях» № 337-І, принятый 26 декабря 1996 года, установил принципы формирования политических партий, их деятельности, партийного членства, гарантий деятельности политических партий, устава, порядка их регистрации и имущественных отношений. Он также законодательно закрепил ответственность политических партий за обеспечение формирования политической воли граждан и взаимного правового равенства партий [5].

Заключение. В последние годы в республике установилась многопартийная система, и выборы проводятся на многопартийной основе. Политические партии стали активной политической силой в формировании государственной власти. В нашей стране созданы необходимые условия для обеспечения участия политических партий и граждан в политических процессах.

ИСТОЧНИК:

1. «Основные направления дальнейшего углубления демократических преобразований и формирования основ гражданского общества в Узбекистане» // Халк сузи, 30 августа 2002 г.
2. Реализация концептуальной политической программы перехода от сильного государства к сильному обществу // <https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CKuchli+davlatdan+kuchli+kuchli+-miyat+sari%E2%80%9D+konseptual+siyosiy+dasturni+amalga+oshirish>.
3. Каримов И. Узбекистан на пути углубления экономических реформ. – Ташкент: Узбекистан, 1995, - С. 99.
4. Конституционный закон Республики Узбекистан № 350-ІІ от 4 апреля 2002 г. «О результатах референдума и основных принципах организации государственной власти» // lex.uz/docs/51255

5. См.: Закон Республики Узбекистан «О политических партиях» от 12 декабря 1996 г. // Вестник Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, статья 36.

